

Memoria documental y registro fotográfico de retablos atribuidos a *Feliciano Vásquez de Arce* en la Iglesia de San Ignacio de Bogotá (2020)
Investigación artística y registro de campo

Gloria María Holguín Calderón
Con registro fotográfico de David A. Serna Holguín
Cali, Colombia – 2026

Introducción

Estudiando artes plásticas me di cuenta de que en las clases de historia del arte faltaba mencionar, de manera igualitaria, el trabajo de las mujeres artistas. Muy poco se referenciaba sobre ellas en los libros de arte y, específicamente, en los estudios relacionados con la colonia. Entonces me pregunté: ¿quién había sido la primera mujer pintora de la colonia en Colombia?

Después de consultar varias fuentes, fue una maestra quien me dio un nombre: *Feliciano Vásquez de Arce y Bernal* (1675–1753), nacida en Santafé, Nueva Granada.

Muy poco se sabe de su vida, y gran parte de lo que ha llegado hasta nosotros aparece ligado a la figura de su padre, el pintor neogranadino *Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos*, así como al nacimiento de *María Casimira*, hija natural que tuvo con el alcalde de Santafé.

Debemos recordar que durante el periodo colonial las mujeres ocupaban un lugar subordinado dentro de la sociedad. Su vida y decisiones dependían, en gran medida, de la autoridad masculina ejercida por padres, esposos o familiares cercanos. Por ello, si existieron mujeres dedicadas a la pintura, gran parte de sus rastros quedaron diluidos o invisibilizados en el tiempo.

Este parece haber sido el caso de *Feliciano*. Sus pequeños cuadros octogonales no fueron firmados y, debido a ello, algunos investigadores han puesto en duda su autoría. Así pues, la figura de Feliciano ocupa un lugar fragmentario dentro de la historia del arte colonial colombiano.

Registro de visita a la Iglesia de San Ignacio de Loyola

El 24 de febrero de 2020 acordé una visita a la Iglesia de San Ignacio de Loyola, en Bogotá, con el padre *Germán de Jesús Bernal Londoño*. Asistí junto a mi hijo, *David A. Serma Holguín*, quien realizó el registro fotográfico de las obras. Con anterioridad le había comentado al sacerdote mi interés por conocer este lugar, que conserva retablos coloniales de temática religiosa atribuidos a *Feliciano Vásquez de Arce y Bernal*, y documentarlos para incluir posteriormente parte de este material en mi libro de artista *Y el arte danza entre mujeres*.

El padre me permitió no solo el acceso a la iglesia —que en ese momento se encontraba en proceso de restauración—, sino también conocer los espacios donde originalmente habían reposado dichas pinturas. Según me explicó, estas habían sido retiradas para su protección debido a algunos hurtos ocurridos tiempo atrás.

Posteriormente ingresó a un recinto y apareció con alrededor de treinta retablos protegidos con telas blancas. Los extendió cuidadosamente sobre una mesa larga y los acomodó uno a uno para permitirnos observarlos. Más adelante, utilizando una especie de atril improvisado, fue colocándolos individualmente para facilitar su visualización y registro fotográfico.

En aquel momento las piezas se encontraban en un estado de conservación relativamente estable. Varias presentaban una película de barniz brillante que aún protegía la superficie pictórica. Resultaba sorprendente poder observar de primera mano obras con más de tres siglos de antigüedad.

De acuerdo con la información consultada previamente, aproximadamente dieciséis de estos retablos han sido atribuidos a *Feliciano Vásquez de Arce*. Durante la observación fue posible distinguir dos conjuntos temáticos principales: escenas relacionadas con el *Calvario* y otras vinculadas a la *Predicación* religiosa. Entre estas piezas podían apreciarse similitudes en el tratamiento de los rostros y ciertos elementos compositivos. Otras obras presentes en la colección son atribuidas al pintor *Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos*.

Registro de las obras

Retablos atribuidos a *Feliciana Vásquez de Arce*

1. Ubicación original: frontispicio de la mesa lateral *Altar del calvario*.
Iglesia de San Ignacio de Bogotá.
Registro fotográfico: David A. Serna Holguín
Fecha: 24 de febrero de 2020

Observaciones generales sobre el registro de las obras de la serie *El Calvario*.

Durante la visita realizada el 24 de febrero de 2020 no fue posible acceder a fichas técnicas individuales ni a información detallada sobre cada una de las piezas observadas. En términos generales, las piezas presentaban un estado de conservación estable. Aunque era visible el envejecimiento natural de los materiales —como oscurecimiento del barniz, desgaste superficial, pérdidas puntuales de pintura y pequeñas abrasiones—, la capa pictórica conservaba legibilidad en las figuras, composición y detalles iconográficos principales.

Retablos atribuidos a *Feliciana Vásquez de Arce*

2. Ubicación original: frontispicio de la mesa lateral *La predicación de San Francisco Javier*.

Iglesia de San Ignacio de Bogotá

Registro fotográfico: David A. Serna Holguín

Fecha: 24 de febrero de 2020.

Observaciones generales sobre el registro de las obras de la serie *La predicación de San Francisco Javier*.

En términos generales, las obras presentan un estado de conservación estable, especialmente considerando su antigüedad. La estructura del soporte parece mantenerse íntegra y las composiciones continúan siendo legibles. Las figuras principales, los elementos iconográficos y buena parte de la paleta cromática aún pueden apreciarse con claridad. Sin embargo y como en

la serie anterior se puede evidenciar también: craqueladuras finas, algunas zonas con algo de suciedad, veladuras producidas por la oxidación del barniz.

Otros aspectos importantes y que hacen consistente las dos series es la decisión de utilizar formatos octogonales para que encajaran con los altares antes mencionados. Asimismo, el manejo semejante de los rostros y la composición espacial sugieren una posible unidad de taller.

Las observaciones consignadas en este documento corresponden principalmente a apreciaciones visuales realizadas directamente durante el registro fotográfico de las pinturas. La identificación temática de algunas piezas se relaciona con la ubicación que anteriormente ocupaban dentro de los altares laterales de la Iglesia de San Ignacio de Loyola. Y aunque a *Feliciano* se le atribuyen 16 pinturas no se observaron 2 de las piezas que se ubicaban justo en el centro de los dos altares y que quizá eran de mayores dimensiones. Por esta razón se registran aquí solo 14 de las obras que se le atribuyen.

Hasta la fecha de nuestra visita, en dichos altares se ubicaron otras imágenes.

Reflexión patrimonial

Es importante preguntarnos entonces: ¿cuántas mujeres, a lo largo de la historia humana y específicamente dentro de la historia del arte, han sido omitidas, invisibilizadas o simplemente olvidadas en los registros oficiales? Resulta difícil establecer una respuesta precisa. Lo cierto es que las mujeres aparecen de manera abundante en la iconografía de los libros de arte como musas, modelos o figuras representadas, mientras que sus propias huellas como creadoras han emergido lentamente a través del tiempo.

Ciertamente, el oficio de la pintura —así como muchas otras disciplinas artísticas ejercidas por mujeres— permaneció opacado no solo durante la época colonial en Colombia, sino también durante siglos posteriores. En numerosos casos, la existencia jurídica y social de las mujeres dependía enteramente de una figura masculina. Muchas no podían vender obra, firmarla, realizar trámites legales ni participar públicamente en espacios de circulación artística. Su lugar dentro de la historia fue relegado a un plano secundario o casi invisible, aun cuando silenciosamente continuaban desarrollando oficios artísticos que durante mucho tiempo fueron considerados simples actividades domésticas o entretenimientos privados.

Tuvieron que pasar varias centurias para que, hacia finales del siglo XIX y comienzos del XX, algunos nombres femeninos comenzaran a emerger lentamente dentro de la historia del arte. Solo recientemente han empezado a aparecer investigaciones, publicaciones y estudios que intentan reconstruir parte de esas memorias fragmentadas.

A diferencia de lo ocurrido en gran parte de América colonial, en Europa algunos registros antiguos permitieron conservar noticias sobre mujeres artistas de la antigüedad. Gracias a los escritos de *Plinio el Viejo*, hoy se conocen referencias a pintoras y escultoras griegas y romanas. En España, por ejemplo, aparece *Ende*, considerada una de las primeras mujeres miniaturistas registradas en la Edad Media, cuyo nombre quedó consignado en un manuscrito iluminado del siglo X asociado al Reino de León.

Incluso las investigaciones contemporáneas sobre arte rupestre han replanteado antiguas interpretaciones históricas. La investigadora *Silvia Vera Ocampo*, en su libro *Arte y género*, menciona cómo durante mucho tiempo se asumió que las pinturas rupestres halladas en las grutas de Pech Merle, en Francia, habían sido realizadas exclusivamente por hombres, reflejando así patrones de pensamiento profundamente paternalistas. Estudios posteriores abrieron la posibilidad de que muchas de estas manifestaciones artísticas también hubiesen sido realizadas por mujeres en contextos rituales y simbólicos.

La figura de *Feliciana Vásquez de Arce y Bernal* continúa rodeada de vacíos e incertidumbres, como ocurre con muchas mujeres artistas de la historia colonial. Sin embargo, el registro y la observación de estas obras permiten abrir nuevas preguntas sobre la presencia femenina dentro de los talleres artísticos de la época y sobre las múltiples memorias que aún permanecen dispersas u olvidadas. Preservar y documentar estas piezas también significa contribuir, aunque sea de manera pequeña, a la recuperación de esas voces invisibilizadas dentro de la historia del arte.

Referencias

- Plinio el Viejo. *Historia natural*. Antigua Roma, siglo I d. C.
- Vera Ocampo, Silvia. *Arte y género*. Ensayo sobre historia del arte y representación femenina.
- Hernández de Alba, Guillermo. *Feliciano, la hija del pintor Gregorio Vásquez*. En: *Hojas de Cultura Popular Colombiana*, núm. 53. Bogotá, 1955.
- Toledo Castellanos, Ricardo. *La voz baja de Feliciano*. Revista Comun-A, Vol. 3, núm. 1, julio-diciembre de 2019, pp. 19–57.
- Feliciano Vásquez de Arce y Bernal. Información biográfica y referencias históricas consultadas en:
Wikipedia contributors. *Feliciano Vásquez de Arce y Bernal*. Wikipedia en español.
Wikipedia contributors. *Gregorio Vásquez de Arce y Ceballos*. Wikipedia en español.
Arte Colonial Blog
- Holguín, Gloria María. *Y el arte danza entre mujeres*. Cali, Colombia, 2026.
- Registro fotográfico realizado por David A. Serna Holguín durante visita documental a la Iglesia de San Ignacio de Loyola, Bogotá, 24 de febrero de 2020.

Agradecimientos

Agradezco especialmente al padre *Germán de Jesús Bernal Londoño*, quien facilitó el acceso a la Iglesia de San Ignacio de Loyola en Bogotá y permitió la observación y el registro fotográfico de los retablos coloniales durante la visita realizada el 24 de febrero de 2020. Su generosidad y disposición hicieron posible parte importante de esta memoria documental. El padre Germán falleció en noviembre de 2024, antes de poder conocer este trabajo concluido.